

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

¹Саидова Б.Н.

ТДПУ имени Низомии, к.ф.н., доцент,

²Нурмонова Санобар

Студентка БТ 10 группы,

Ташкентский университет прикладных наук,

Тел: 99 520 90 33 anvar.vahobov92@mail.ru.

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i03-p1-16>

ARTICLE INFO

Received: 25th February 2023

Accepted: 02nd March 2023

Online: 03rd March 2023

KEY WORDS

Общественный строй, уважение и честь, права и свободы, положение женщины, политическая и экономическая жизнь, человеческая цивилизация, национальные ценности, исторические источники, хозяйство грамотных людей, цивилизованная жизнь, литературные и научные произведения.

ABSTRACT

Данная статья содержит научную информацию о месте женщины в обществе, роли и значении женщин в образовательном процессе в истории педагогики, и эти сведения были проанализированы путем углубленного изучения исторических источников и литературы. Определение места, статус и конечно же уровень просвещения женщин создает основу для определения уровня культуры и духовности того времени.

Образование и воспитание населения Средней Азии испокон веков была связана с национальными традициями, духовными устоями и общепринятыми нормами поведения. В древние времена по мере разделения обязанностей между мужчиной и женщиной постепенно женщина приобрела особо важный статус – хранительницы домашнего очага. В конце среднего и раннего палеолита появляются родовые общины – первые родословные коммуны. Это был матриархальный строй, где женщины имели высокое положение. [1, 18]. Именно в этот период появляются первые организационные формы воспитания и образования в виде древнейших прототипов школ.»

Автор книги «Женщины в древнейшей истории Ирана» М.Икбол отмечает: «Кочевный образ жизни, земледелие, странствования людей в поисках плодородных земель, избегание людей от насилия и кровопролития, постепенно мужчин превращает в оборонительную силу, превращая женщин в кормилицу и воспитательницу детей, исполнителя велений старейшин в руководстве за племенем». [2, 11].

История педагогики персоязычных народов начинается с времен существования зороастризма, когда женщина имела одинаковое положение с мужчиной и отчасти даже имела некоторые преимущества в плане ведения хозяйства и воспитания детей.

Школа воспитания и отчасти образования берет свое начало с семьи, где руководителем была женщина.

Женщина в Авесте названа «рита сия бону» или «аша бону». В переводе с языка санскрит эти слова означают свет, правду и верность. [2, 29]. Слово «бону» существует и поныне, как суффикс к женским именам, которые своими наилучшими качествами отличаются от других. Например слово «кад» это «дом», «домашний очаг». Женщину которую свято хранит домашний очаг и умело руководит домашним хозяйством называют «кадбону», слово «шоира» – это поэтесса, лучшую поэтессу называют «Шоирабону» и т.д. Таким образом с древнейших времен слово «бону» используется как луч, свет и верность. Сестра звучит на санскрите «савсари», что означает доброжелательность и святость.

Особое значение имеет слово «мать» на языке санскрит звучит как «матри» и означает «воспитатель». [2, 29]. С глубокой древности мать считалась как олицетворение верности и святости, и имела важный статус воспитателя детей семейства.

Так как в древности люди жили большими семьями, среди всех женщин семейства особой привилегией пользовалась старшая женщина, которая решала все вопросы по воспитанию и ведению хозяйства в семье.

Академик Б.Гафуров подчеркивает большую заслугу старшей женщины в семье у таджиков, особенно у припамирских, несмотря на тысячелетнее господство ислама, которое сохранилось и до наших дней. В авестийском обществе семья называлась *нмана*, старшую женщину семьи называли *нманатни*, т.е. хозяйкой дома. [1, 67]. Исторические памятники в виде статуэток, наскальных надписей, письменных источников, найденные именно на этой территории, свидетельствуют о преимущественном положении женщин в этот период. На данном этапе человечества, когда женщина-мать в отсутствии мужа и других мужчин семейства остается дома, поддерживает огонь в доме, воспитывает детей, готовит еду, собирает ягоды, шьет одежду, держит домашний скот, и даже пашет землю, начинаются истоки образовательных навыков среднеазиатских народностей. Трудовое воспитание становится главным атрибутом в обучении. В дальнейшем интенсивный рост потребности человека в продукции скотоводства и земледелия требует не только соответствующего умственного развития, но и определенного физического развития. [3, 4].

Многие поэмы написанные народом, такие как «Дерево Асурик» («Дарахти Асурик»), «Память Зарерон» («Ядгари Зареран»), «Наставления Заратуштры» («Пандномаи Зардушт»), «Суждение высшего разума» («Минуи хирад») и др. посвящались трудолюбию, честности и справедливости.

Богатое наследие персоязычных народов, которые берут свои истоки еще с древнейших времен, основываются на творчестве народа. Женщины были основным звеном передачи из поколения в поколение лучших традиционных песен, прибауток для малышей, сказок и мифов, и даже небольших поэм и стихотворений. Назидательные рассказы и сказания служили основой для воспитания нравственных и

патриотических чувств подрастающих детей. Семья воспитывала детей с маленьких лет на основе национальных традиций.

Таким образом, домашнее образование выходит на первый план как исходное начало школ трудового и интеллектуального развития детей в древности. Именно из семьи начинается воспитание любви к труду, к физической выносливости, к различным видам мастерства, к народному творчеству и национальной гордости. Семейные школы становятся основным ядром воспитания детей, во главе которых стояли женщины.

Роль религии в духовном образовании и воспитании Народов Средней Азии

Немаловажную роль в воспитательном процессе древнейших людей играли духовные ценности народа, выраженные в нравственных, моральных, этических и религиозных понятиях. Современная педагогическая наука опирается на изучение и дальнейшее сохранение национальных воспитательных традиций дошедших до нас в письменных источниках.

Постепенный переход от устной речи к письму, как основное средство передачи и сохранения ценной информации, можно считать выражением первых умственных способностей человека и результатом интеллектуального труда путем обучения. Первым источником целостного сборника трудов народов Средней Азии считается свод книг «Авесты». В данной книге особо ярко описывается начальный этап человечества, первые нравственные и эстетические шаги древнейших людей. Основателем этой религии был Заратуштра, который сложил все свои мысли в священной книге «Авеста». Дату написания книги некоторые ученые относят к началу I тыс. до н.э. Другие ученые утверждают, что первые тексты Авесты возникли в II тысячелетии до нашей эры. Академик Б.Гафуров дату написания книги и жизни Заратуштры относит к VII – первой половине VI в. до нашей эры. [4, 54]. Ибни Балхи в «Фарснаме» отмечает, что книга данная книга мудрости была записана на 12 000 дубленных коровьих кожах (пергаментях). [5, 83]. Действительно, тексты книги были записаны на воловьих шкурах золотыми чернилами. Но, по некоторым преданиям все записи на более чем 20 тысячах шкурах были сожжены Александром Македонским. [1,58]. Позже доступные моменты книги были восстановлены по приказу сасанидского царя Артахшера Папакона [6, 263]. «Авеста» в Сасанидское время состояла из 21 книги. [7,8].

Таким образом, возникновение Заратуштры связано с арийскими народами, империя которых в древние времена занимала огромную территорию: от Кавказа, Центральной Азии, Ирана, Ирака, Сирии до Индии. Среди населений всех названных регионов Заратуштра был признан как Бог Мудрости.

«Авеста» как моральный, правовой и религиозный кодекс выдвигает в первую очередь призыв ко всему народу: человек, прежде всего, должен иметь «благородную цель, искренние слова и твердую волю», а «истина, разум и ученье» всегда сопровождают его.

Так как истина, разум и ученье являются основным девизом религии, можно предполагать, что еще в древние века вопросам образования, нравственных и

эстетических устоев уделяли особое внимание. По зороастрийским канонам, семья имела большое значение в духовном развитии общества. Считалось, что тот, кто имеет семью, проживает жизнь правильно и лучше. Поэтому создание семьи и воспитание детей, считалось священным действием. [8,136].

Воспитание детей в религии зороастризма имела важное значение. В авестийское время до достижения семилетнего возраста ребенок в основном воспитывался с матерью. Когда ему исполнялось семь лет, отец обязан был отдать его в школу. [9,10]. Он же утверждает: «Если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, отдай его в школу, потому что знание – это свет глаз» [10,10]. В Авесте были отражены некоторые педагогические положения по воспитанию и обучению детей с раннего возраста. Так, по Авесте ребенка, как только он подрастал, родители обязаны были отдать в школу. Если они этого не делали, их поступок приравнивался к совершению большого греха. Заратуштра в Авесте назван учителем всех учителей.

К учителям, в древнейшее время предъявлялись строгие требования. Они обязаны были ночь проводить в чтении и подготовке к утреннему занятию. В Фаргарде Авесты читаем следующее наиздание: «Эй, Заратуштра, определи место учителя такого, который провел бы ночь в чтениях и знании мудрецов с тем, чтобы его мысли не занимали хлопоты, а в день страшного суда сердце его было наполнено радостью и весельем, а в вечном грядущем мире ему было обеспечено райское блаженство». [11, 252].

В авестийское время, в школах дети получали в первую очередь первые навыки чтения и письма, счета, геометрии, астрономии и медицины. Круг детей, которые могли попасть в школу, был весьма узок. Исходя из этого дети низшего сословия, ограничивались обучением профессии родителей, передав в дальнейшем своим потомкам. Школы назывались дабиستانам, которые находились при храмах – оташкада.

В дабистане, наряду с мальчиками обучались и девочки. Так в наставлениях Озарбада сыну Заману говорилось: «Не наводи препятствий стремлениям жены в получении образования, так как бы потом уныние и печаль не охватили тебя за содеянное».

В содержание женского образования эпохи зороастризма входили, в первую очередь, нравственно-эстетические ценности и навыки ведения домашнего хозяйства. Девочек с маленьких лет учили заниматься воспитанием младших детей семейства, прислушиваться к заветам и наставлениям взрослых, следить за ведением хозяйства, считать и ориентироваться на погодные изменения и другие явления природы.

Обучение в древние времена основывались на изучении необходимых в жизни знаний и навыков. Племена, которые занимались животноводством, изучали все необходимые знания по этому направлению. Девушки и женщины также обучались искусству работы с пряжей, изготовлению пряжи из шерсти, шитью одежды из кожи, заготовке пищи на зиму и т.д.

Важное место имеет положение девочек в религии Заратуштры. В семье и в школе детей не делили на мальчиков и девочек. Образование могли получать все по мере необходимости и по желанию родителей. Законом было предписано воспитывать

девочек до 15 лет. Обучать их домашним делам, ведению хозяйства, чистоте и порядку, а также начальным понятиям нравственных и эстетических ценностей.

Наряду с названными навыками девушкам в школах прививали азы грамотности, которые, однако, не были главным и необходимым компонентом обучения. Грамота выходила за рамки задач образования. Основной идеей образования оставалось не обучение прикладным знаниям и навыкам, а религиозно-нравственное воспитание. По историческим летописаниям и археологическим находкам женских силуэтов можно сделать заключение, что древневосточные девочки умели читать, писать, считать, рисовать и вышивать.

Мотивирующим источником образования оставалась религия, требующая в следовании закрепленным правилам и исполнении ритуалов, для чего необходимо было регулировать свои нравственные поступки, т.е. воспитывать себя, уметь считать дни и недели, количество людей, скота и т.д для ведения хозяйства, а также писать и рисовать свои религиозные воображения и представления. Хранительницей женского счастья и здоровья была богиня воды и здоровья женщин Анахита или Нахид, перед которой поклонялись все женщины древневосточной земли.

Основным предметом в дабистанах было богословие и немаловажную роль в преподавание этого предмета играло письмо. Все наставления исходящие от Заратуштры в поздний период древнего мира уже писали на бумаге из бамбука и складывали в книги. Старшим детям, а также желающим взрослым преподавали такие предметы как риторика, математика, география, астрономия и медицина. Из всех существовавших наук девочки больше стремились обучаться медицине. В более позднем периоды основными методами преподавания в дабистанах и дабиристанах становятся эвристические беседы и диспуты.

В сасанидское время лучших учителей, называли «дабирбад»-ами. Они были из числа тех, кто прекрасно знал риторику, логику, философию, литературу и многие другие науки времени. Лучшие дабирбады часто преподавали в царских школах и назначались самим правителем. В обычных школах тоже преподавали учителя дабиры, знающие эти предметы. Среди ираноязычных народов этот титул существует до сих пор и дабирами считаются те, кто хорошо знают литературу, философию, логику, риторику, а также выделяется своим интеллектом в знании наук.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 мартдаги ПҚ-5020-сонли “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2021 й.
2. Аминова Л.Я. История женского образования в Башкирии. Вторая половина XIX – начало XX века: Монография, – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2005. – 186 б.
3. Маҳди Иқболий Занон дар торихи куҳани Ирон. Маҳдиобод, Пардисон, 2004. –66 б.
4. Ходжаева Н. Статус женщины Средней Азии в период функционирования шелкового пути //Мат.науч.-теор.конф. // Сборник докладов, Ташкент, 2006. – 171 б.

5. Ливщиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. – СПб., 2008. – 414 б.
6. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. М.: «Наука», 1970. – 288 б.
7. Саидова Б. Н. Аёллар таълимини қўллаб-қувватлашда маърифатпарвар аёллар ўрни //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №.1 (98). – С. 12-17.
8. САИДОВА Б. Н. The role of women educators in supporting women's education //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 1. – С. 12-17.
9. Narzullaevna S. B. The Influence of Islam on the Formation of Womens Education System in the Middle Ages //JournalNX. – С. 204-206.